

Sistema de alimentação automatizado para produção de suínos

www.af4eu.eu

Sistema automatizado de alimentação para a produção de suínos na Galiza (NW Espanha).

A produção de suínos tornou-se uma fonte importante de vários produtos alimentares para animais que são atualmente produzidos em grandes explorações agrícolas onde o bem-estar dos animais está comprometido e são gerados grandes impactos negativos ambientais associados à produção concentrada de amoníaco, mas também nitratos. Os sistemas de criação extensiva podem superar a produção de produtos intensivos de carne de porco da macroexploração ligada à produção de produtos de alta qualidade baseada na produção vegetal do sub-bosque nas florestas, como é realizado nos montados ou em algumas explorações suinícolas galegas. No entanto, as explorações extensificadas têm um inconveniente importante ligado às necessidades de de de ades de ades de des de des de s de s de mão de obra que torna os custos demasiado elevados para tornar os sistemas de produção de suínos baseados na floresta inviáveis economicamente. A ASOPORCEL, associação agrícola galega, desenvolveu um sistema automatizado de alimentação para a produção de suínos. O sistema de produção extensiva de ração baseia-se no princípio Paulov que associa um som com a entrega de ração de forma automatizada e que concentra todos os animais em um pequeno recito onde as câmaras são colocadas para fornecer informações de porco ao agricultor todos os dias sem estar na fazenda. O sistema é completamente autónomo do ponto de vista energético devido à ligação a painéis solares.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Ana Couso-Viana, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Funded by the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.